

MAKTABGACHA TA’LIMDA MATEMATIKA FANIDA ERTAKLARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Sobirova Nigina Aliyevna¹, Xushvaqtov Alijon Ashurovich², Erkinov Temur Boxodir o'g'li³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o‘qituvchisi

²O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti “Boshlang‘ich ta’lim” kafedrasida assistenti.

³Samarqand shahar.1-maktab matematika o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim o‘quvchilarini ertak masalalar orqali matematik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish hamda bu bilimlarni kundalik hayotda muvaffaqiyatli qo‘llashga o‘rgatish, matematik ertaklarning bolalar hayotidagi ahamiyati, bunday ertaklardan qo‘llaniladigan darslarni tashkil qilishda nimalarga e’tibor berish kerakligi haqida so‘z boradi. Maqola orqali maktabgacha ta’limda matematika fanida ertaklardan foydalanish metodikasini o‘rganish va uni fanda tadbiiq qilish mumkin. Maqolaning maqsadi maktabgacha ta’limda matematik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishda bir qancha uslublar qatorida ertaklardan foydalangan holda ularning amaliy ahamiyatini kuchaytirib darslarni yaxshi va noodatiy tarzda tashkil qilishdan iborat. Ifoda maqsadi esa darsda amaliy va nazariy ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar: matematik ertak, masala, hayotiy uydirmalar, hayotiy haqiqat, masala chizmasi, talab, mazmun, integratsiya.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование математических знаний и умений дошкольников через сказочные задачи и успешное применение этих знаний в повседневной жизни, значение математических сказок в жизни детей и на что следует обращать внимание при организации уроков с использованием таких сказок. С помощью статьи можно изучить методику использования сказок по математике в дошкольном образовании и применить ее в науке. Цель статьи - использовать сказки, среди прочих методов, при формировании математических знаний и умений в дошкольном образовании, усилить их практическую значимость и организовать уроки хорошим и необычным образом. Цель высказывания имеет практическое и теоретическое значение на уроке.

Ключевые слова: математическая сказка, проблема, реальная выдумка, реальная реальность, рисунок задачи, требование, содержание, интеграция.

Abstract: This article discusses the formation of mathematical knowledge and skills of preschoolers through fairy tale problems and the successful application of this knowledge in everyday life, the importance of mathematical fairy tales in children's lives, and what to pay attention to when organizing lessons using such fairy tales. Through the article, you can study the methodology of using fairy tales in mathematics in preschool education and apply it in science. The purpose of the article is to use fairy tales, among other methods, in the formation of mathematical knowledge and skills in preschool education, to strengthen their practical significance and organize lessons in a good and unusual way. The purpose of the expression has practical and theoretical significance in the lesson.

Keywords: mathematical fairy tale, problem, real-life fiction, real-life reality, problem drawing, requirement, content, integration.

Kirish

Ma’lumki, matematika fani inson aqlini charxlaydi, diqqatini rivojlantiradi, ko‘zlangan maqsadga erishish uchun qat’iyat va irodani tarbiyalaydi, algoritmik tarzda tartib-intizomlilikka o‘rgatadi va eng muhimi mulohaza yuritishga chorlaydi, tafakkurni kengaytiradi. Muhtaram Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Matematika hamma fanlarga asos. Bu fanni yaxshi bilgan bola aqlli, keng tafakkurli bo‘lib o‘sadi, istalgan sohada muvaffaqiyatli ishlab ketadi”.

Masalaning qo‘yilishi

Bilamizki, ertak inson fantaziyasi va ichki kechinmalari mahsuli sifatida dunyoga keladi. E’tiborli jihati, har doim ularda insonparvarlik, vatanga muhabbat, mehnatsevarlik, rostgo‘ylik, halollik tuyg‘ulari ustuvor bo‘ladi va har bir ertak yaxshilikning yomonlik ustidan qilgan g‘alabasi bilan tugaydi. “Shunday qilib murodu maqsadiga yetibdi” degan iboraning deyarli hamma ertak yakunida uchrashi fikrimizni tasdiqlaydi. Maktabgacha ta’lim matematika darsida ertak masalalardan foydalanish, o‘quvchining fikrlashini va dunyoqarashini kengaytirib, uning matematikaga ongli munosabatini shakllantirishda katta yordam beradi. Kichik va maktab yoshidagi bola ertak orqali yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlikni bir-biridan farqlashni o‘rganadi. Bu tushuncha uning psixologiyasida bir umrga muhrlanib qoladi. Voyaga yetganidan keyin ezgu ishlarga odatlanadi.

Yechish usuli

Ma’lumki, maktabgacha ta’lim matematika darsida ertak masalalarni qiziqarli va maromiga yetkazib aytish va shu orqali bolaning e’tiborini jalb qilish ham bir san’at. Ertaklar faqat tarbiya vositasi emas, balki matematik bilim berish, matematik taffakurini rivojlantirish hamda kundalik hayotda matematik bilim va ko‘nikma larni muvaffaqiyatli qo‘llashga o‘rgatish, o‘quvchining kundalik hayotida matematik bilimlarni tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va uni rivojlantirishga erishish, o‘quvchilarning mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini namoyon qilish va faollashtirishdir. Zero, bir narsani unutmaslik lozim, ertaklar hayotiy uydirmalar asosiga qurilgan bo‘lsada, matematik ertak masalalarda tabiiy ravishda hayot haqiqati aks etadi. Qiziqarli syujet bilan boyitilgan bu hikoyalar o‘quvchi bolaning ongli ravshda hayotni angalshiga yordam beradi. Bir so‘z bilan aytganda, matematik ertak masalalar yosh avlodning matematikaga qiziqishini orttirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir ertak uchta asosiy qismdan iborat tuzilishga ega: xayoliy mamlakat, qahramonlar o‘rtasidagi ziddiyat, ziddiyatni hal qilish, baxtli yakun. Matematik ertak, albatta, matematikaning bir sohasiga nisbatan moyillikka ega. Arifmetik yoki oddiy geometriya. Agar syujetda raqamlar taqdim etilgan bo‘lsa, u holda bola shakllarning nomlarini va ularning tashqi ko‘rinishini eslab qoladi va agar raqamlar bo‘lsa, ular tez orada hisoblashni o‘rganadilar.

Natijalar va namunalar

Ertak bolalarda xursandchilik, qiziqish uyg‘otadi. Mashhur matematik N.I.Markushevich ta’kidlaganidek, “Ertakda tarbiyalanmagan bola ideal intilishlar dunyosini qiyin qabul qilishini, odam ertak orqali haqiqatni, o‘ziga xoslikni ajratadi, ertak o‘qimasdan nafaqat dunyoqarashni, tanqidiy fikrlashuvning birinchi malakasini ham rivojlantirib bo‘lmaydi” degan fikrni oldinga so‘radi. Matematika darsida ertaklardan foydalanishning 3 xil shakli bor. Ertak dars;

-Matematik ertak;

-Ertak

-Masala.

Maktabgacha ta’lim o‘quvchilari uchun Umid Ismoilov «Ertaklarda matematika» nomli qo‘llanmasidagi ertaklarni misol qilib keltirish mumkin. Tuyalarni bo‘lish, Uch donishmand, Ish kuni nechta, 10 so‘m qani, Karim qancha to‘lagan, Bobo va nevaraning yoshini toping, Daryo bo‘yida, Podsho va me‘mor, Uch qurbaqa ertaklarni bayon qilish orqali mantiqiy fikrlashga o‘quvchining e‘tiborini jalb qilishimiz mumkinligini ko‘ramiz. O‘qituvchi: Bor ekan-u yo‘q ekan, och ekan-u to‘q ekan, bo‘ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg‘a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, o‘rdak surnaychi ekan, g‘oz karnaychi ekan. O‘tgan zamonda uchta qurbaqa 60 metr chuqurlikdagi quduqning ostida yotardi. Ular bir kunda 18 metr yuqoriga ko‘tarilardilar va qorong‘u tushishi bilan birinchisi 12 metr, ikkinchisi 16 metr, uchinchisi 17 metr pastga tushib yotardi. Ertasiga kun chiqishi bilan ular shu holni yana takrorlashardi.

Qancha kundan keyin qurbaqalar quduqdan chiqa oladilar? Demak, Maktabgacha ta’lim o‘quvchilari e‘tiborini masalaga qaratib bu yerda masala nima haqida gap borayotganini fikrlay boshlaydi.

Bunday matematik ertak masalalar orqali maktabgacha ta’lim o‘quvchilari bir vaqtni o‘zida ertak haqida tushuncha hosil qiladi, mantiqiy fikrlashi yuksaladi, ertakni tahlil qilish orqali nutqi yangi so‘zlar bilan boyiydi, olam haqidagi qarashlari yanada kengayadi, o‘quvchilarda kasbga yo‘naltiruvchi tushunchalar paydo bo‘ladi, matematik tafakkuri rivojlanadi. Yana shu kabi ertaklar orqali matematika fanining boshqa fanlar bilan integratsiyasini ko‘rishimiz mumkin. Maktabgacha ta’lim o‘quvchilariga ertak masalalar tanlayotganda, o‘quvchilarning yoshini, psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ertakning matniga, ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatiga, murakkablik darajasiga, o‘tilayotgan mavzuga bog‘liqligiga e‘tibor berishimiz kerak.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda bolalarning tafakkur doirasini kengaytirish, maqsadida mantiqiy fikrlashga o‘rgatishning asosiy omillaridan biri ham ertakdir. Turli-tuman voqealarga boy va sarguzasht hodisalar asosiga qurilgan sujet, o‘zida bilimni hosil qilish, yaxshilik, insoniylik fazilatlarini singdirgan, xotirada tez saqlanib qolishdek xususiyati va bayon etish uchun oson talaffuz qilishda qulay sintaktik qurilmalardan, tarkibida turli xil jumboqlardan tashkil topgan ertaklar bilim olishda va bola tarbiyasida tahsinga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. T.: O‘zbekiston, 2021. 467 – b. 227-bet.
2. Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi

3. Umid Ismoilov «Ertaklarda matematika», Toshkent «Yangi asr avlodi». 2006-yil
4. M.E.Jumayev, N.T.Axmedova B.S.Abdullayeva, N.U.Aslonova Maktabgacha ta’limlar uchun matematikadan didaktik materiallar (O’qituvchilar uchun metodik qo‘llanma) «Toshkent», 2016-yil. 30-bet.
5. Jumayev M.E. Matematika o‘qitish metodikasidan praktikum. - Toshkent. «O‘qituvchi», 2005-yil.
6. Xushvaqtoq Alijon Ashurovich, Ashurova Sojida Aliyevna, Sobirova Nigina Aliyevna BOSHLANG‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-lim-samaradorligini-oshirishda-innovatsion-texnologiyalardan-foydalanish> (дата обращения: 17.06.2025).
7. Sobirova , N., & Maxmudova, S. . (2024). INFORMATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA YUQORI MALAKALI, ZAMONAVIY XOTIN-QIZLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Евразийский журнал академических исследований, 4(5 (Special Issue), 177–179. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/32034>